

Виктор Иванович Денисов
доктор экономических наук,
профессор, нач. Отдела экономики РГНФ.
Тел. (495) 683-52-30

ПОИСКИ, ТВОРЧЕСТВО И ЗАБОТЫ В КОНКУРСАХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для развития российской науки чрезвычайно важны совместные усилия, как учёных, так и высококвалифицированных специалистов, осуществляющих экспертизу научных проектов, представляемых на конкурсы российских и зарубежных научных фондов, и результатов разработок в рамках этих проектов. В этом отношении гуманитарные науки не являются исключением.

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) на сегодняшний день — единственный для гуманитарных наук дополнительный источник государственного финансирования, осуществляемого на конкурсной основе. Однако уникальность его состоит не только в этом. Не менее важно то, что, как показывает многолетняя практика организации работы экспертной системы РГНФ, неизменно соблюдаются заложенные в её основе демократические принципы отбора проектов. Многие в этом опыте могло бы быть применено в построении хорошо продуманной системы демократических институтов в меняющейся России, если бы такая система начала создаваться. Её конечные цели и средства их достижения включают решения весьма сложных задач социального обустройства, таких как: согласование интересов личности, коллектива, общества в целом, в экономических исследованиях — разработка критериев оценивания разных программ развития общенационального масштаба или определенных регионов, секторов экономики; построение механизмов гарантированной защиты интересов социальных групп жителей страны при учёте прав меньшинства и многое другое. В сфере научной деятельности соблюдение этих принципов Российским государственным научным фондом выражается в том, что в ходе конкурсов выявляются наиболее интересные научные работы не только в крупных организациях, но и там (у отдельных разработчиков, в вузах, музеях, архивах, библиотеках, вычислительных центрах, журналах, научных обществах и т. д.), где они были бы незаметны и утеряны при иной другой форме финансирования науки, одной из которых является, например, система централизованного, ведомственного финансирования.

РГНФ создан в 1994 году. За это время сформировался большой коллектив экспертов, задача которых — выработка заключений о научной значимости представленных на конкурс или разрабатываемых проектов. Усилиями этих специалистов и работников РГНФ организован и отлажен процесс поддержки отечественных научных исследований в области гуманитарных наук. Особой благодарности заслуживают инициаторы создания и организации работы Фонда.

Круг задач экспертов, участвующих в организации конкурсов, чрезвычайно широк и разнообразен. Цель решения этих задач заклю-

чается в поиске и отборе наиболее интересных в научном отношении работ и тем исследований.

Что же касается оценки профессионального уровня и правомочности работы коллектива экспертов в ходе конкурсов, то совершенно бесспорно, что решение о приоритетности научного направления может быть дано только большим и представительным сообществом научных специалистов именно в данной области знаний, что и соблюдается при распределении конкурсных работ по группам экспертов.

Отбор на конкурсе всегда актуальных и интересных, научно-значимых тем возможен благодаря широкому кругозору экспертов, работающих в самых разных областях науки и, главное — не зависящих от ведомственных интересов, плановых заданий и других факторов, препятствующих проведению объективной, непредвзятой экспертизы. При этом важно видеть, что отбор тем не является некой зарегулированной процедурой. Это было бы в том случае, если бы у эксперта под рукой был заданный список научных направлений, подлежащих безоговорочной поддержке на конкурсах. При действующих принципах оценивания исследований это абсолютно исключено. Большим благом для науки как раз и является обеспечиваемая РГНФ возможность самостоятельного выбора учёным темы исследования, иногда выходящей за рамки плановых научных разработок. В этом случае значительно повышается шанс рождения яркого и значительного научного открытия, так как, помимо исследований, проводимых по заказам вышестоящих ведомственных, правительственных и др. организаций, дополнительно ведутся инициативные поиски в соответствии с творческими научными интересами отдельных специалистов или коллективов учёных. Именно в этих работах выявляются актуальные и значимые научные направления, которые могут играть первостепенную роль в народном хозяйстве страны и в создании предпосылок выхода её из социального и экономического кризиса. Эти направления определены и выработаны громадным большинством самих учёных и исследовательских коллективов, чего в прошлом — до образования РГНФ — никогда не было.

Регулярная и весьма ощутимая финансовая поддержка Фондом работы научных специалистов обеспечила возможность развития наиболее общественно значимых, актуальных и интересных научных направлений. Например, в экономических исследованиях это:

- разработка подходов к решению проблем макроэкономического развития народного хозяйства, выбор целей и приоритетов государственного регулирования экономики;
- исследования процессов структурных преобразований в реальном секторе хозяйствования в ходе экономической реформы с учетом отраслевой специфики;
- оценивание качественных и структурных показателей социальной политики на федеральном и региональном уровнях, исследования демографических процессов и движения трудовых ресурсов;
- обоснование приоритетов и направлений инновационной политики; исследование возможностей внедрения в народное хозяй-

- ство социально-ориентированных программ развития, новейших технологий производства, управления народным хозяйством;
- межстрановые сопоставления тенденций экономического роста и оценка роли России в мировом экономическом пространстве;
- формирование стратегии развития предприятий материального производства и повышения их конкурентоспособности и т. д.

Важнейшим направлением деятельности РГНФ является поддержка и стимулирование работ, посвящённых решению проблемы внедрения в народном хозяйстве новейших технологий, прогрессивных методов производства и направлений использования наукоёмкой и интеллектуальной продукции. С конца 90-х годов и по сегодняшний день уже достигнуты немалые результаты в исследованиях, ведущихся по инновационной научной тематике. Ежегодно финансируются такие работы, составляющие от 15 до 20 % от общего числа проектов по экономике, поддерживаемых РГНФ. Это — немало, если учесть большое разнообразие тем и, соответственно — большое число исследовательских, издательских и многих других видов проектов в рамках этих научных направлений. Следует отметить высокий научный уровень разработок в области развития инновационной деятельности, расширения рынков высоких технологий и наукоёмкой продукции. География представления на конкурсы этих работ весьма широка и разнообразна. В исследованиях по инновационной тематике доля участия таких крупных научных центров страны, как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Волгоград, составляет 40—45 %. Доля участия Москвы, Санкт-Петербурга — 30—35 %, прочих городов и регионов — 20—30 %.

Ведомственный разрез этого участия также достаточно разнообразен. Работы научно-исследовательских институтов РАН составляют порядка 74 %, вузов — 17 %, ведомственных НИИ — 7 %, прочих организаций — 2 %.

По многочисленным отзывам учёных, участвовавших в конкурсах РГНФ, складывается общая картина полезности и справедливости деятельности РГНФ для российской науки. Подавляющее большинство участников опроса признают, что главной заслугой Фонда является предоставление полной самостоятельности для учёного в выборе темы исследования при работе над проектом, связанной либо с плановыми заданиями, либо с творческими интересами исследователя, выходящими за рамки регламентируемых установок. Это гарантируемое условиями конкурсов право творческого выбора выглядит не только более демократичным по сравнению с принципом установления приоритетов научных разработок, диктуемых административным их регулированием, практикуемым в течение длительного периода государственного управления научной деятельностью в стране, но и более эффективным для развития отечественной науки. Свидетельством этого является весьма высокий процент среди проектов по экономике предложений по использованию результатов их разработок в народном хозяйстве России. В 2003—2006 гг. руководство РГНФ, Экспертный совет по экономике обращались к руководителям поддержанных проектов с предложением дать сведения о представленных к практическому внедрению их исследованиях. По поступившим данным, 63 % финансируемых

РГНФ исследовательских разработок представлялись для использования их результатов в народном хозяйстве. Среди них наиболее высокая доля предложений в территориальные органы управления, содержащих научно-практические рекомендации по совершенствованию социально-экономической политики в регионах. Такие предложения составляют 42 %. Предлагаемые к внедрению исследования в области реструктуризации производства, развития инновационной деятельности и научно-технических разработок в реальном секторе экономики составляют 14 %. Инициативные предложения в комитеты Государственной Думы, в Правительство Российской Федерации, касающиеся общенациональных вопросов экономической реформы, межрегиональных отношений и развития социальной сферы составляют 5 % от общего среднегодового числа финансируемых проектов.

Многолетние труды российских учёных-экономистов, обеспечиваемые государственной финансовой поддержкой через посредство РГНФ, неоднократно получали высокую оценку со стороны органов управления страны.

Традиционно большой интерес у экономистов вызывают регулярно проводимые научные конференции, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады российских и зарубежных учёных-экономистов. Среди научных организаций, часто проводящих при поддержке РГНФ конференции, симпозиумы, круглые столы и другие научные мероприятия, в первую очередь следует отметить институты РАН: Центральный экономико-математический институт, Институт экономики, Институт социально-экономических проблем народонаселения, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, Институт народно-хозяйственного прогнозирования, Институт проблем рынка и другие научные организации. Крупнейшие вузы страны также участвуют в проведении представительных и массовых научных мероприятий. Это — экономический факультет МГУ, государственный Волгоградский университет, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. На этих встречах учёных обсуждаются теоретико-методологические основы научного анализа в области экономики, актуальные проблемы антикризисной политики, а также итоги исследований, отражающие результаты анализа социально-экономических процессов, непосредственно связанных с рыночной трансформацией всей хозяйственной деятельности страны. Интересны также обсуждения проблем международного сотрудничества России, вопросов укрепления конкурентоспособности и экономической безопасности России в условиях глобализации, вопросов совершенствования стратегического планирования и развития отечественных предприятий и т. д. Таким образом, тематика, масштаб, представительность и география финансируемых РГНФ исследований весьма обширны и разнообразны.

Что же касается оценки роли конкурсной системы в развитии науки по результатам на сегодняшний день, её можно, безусловно, признать чрезвычайно высокой. Об этом свидетельствуют следующие важные позитивные тенденции.

1. Данные экспертизы научных проектов начиная с 1994 года и до настоящего времени, показывают, что значительно повысился общий научный уровень представляемых заявок и выполнения финансируемых работ. Это признают все эксперты, осуществляющие первичную оценку проектов, председатели и члены экспертных советов, дающие окончательные заключения. Соответственно повысился проходной балл на конкурсе заявок с 7-8 в 1999–2004 гг. до 9-10 в 2005—2007 гг.

2. Расширился и стал более разнообразным перечень видов конкурсов за счёт организации международных конкурсных исследований. Так, например, к традиционному совместному конкурсу «Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований — РГНФ» прибавились совместные научные разработки учёных России, Германии, Финляндии, Украины, Молдовы, Монголии.

Также организованы дополнительные конкурсы по новым научным направлениям в области исследований теоретических основ развития инновационной экономики, представления места и роли России в меняющемся мире и т. д.

3. Изменилось в лучшую сторону ведомственное соотношение конкурсантов: сблизилась доли учреждений образования и институтов РАН (соответственно — 38 и 45 %). Последняя ранее составляла 55—65 %.

4. Значительно возросла активность участия в конкурсах и соответственно, увеличилось число поддерживаемых проектов учёных из регионов России.

Исследования тенденций и перспектив развития экономики регионов России традиционно занимают важное место среди поддерживаемых Российским гуманитарным научным фондом разработок учёных-экономистов, социологов, правоведов и других специалистов в области гуманитарных наук. В числе главных проблем, на которые сейчас обращено внимание учёных, это — необходимость выработки эффективной политики устойчивого развития хозяйства регионов и их социального обустройства.

Например, как известно, одним из важных направлений научных разработок является теоретико-методологическое обоснование закономерностей организации новых форм функционирования крупномасштабных территориально-производственных комплексов. В рамках этих исследований особо следует обратить внимание на результаты многолетних исследований коллектива Института экономики Уральского отделения РАН под руководством члена-корреспондента РАН А.И. Татаркина. Темой разработок Института, поддерживаемых РГНФ, является научный анализ процессов реформирования экономики и энергетики России, подготовка концепции энергетической безопасности страны.

В исследованиях закономерностей развития региональных экономик видное место занимают также труды учёных Сибири. Среди них — поддерживаемые РГНФ проекты Новосибирского института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, руководимого академиком РАН В.В. Кулешовым. Темы проектов — анализ межрегиональных последствий влияния внеш-

ней торговли на развитие экономики районов Сибирского федерального округа на основе инструментария межрегиональных моделей, системные закономерности отраслевого уровня ценообразования и многое другое.

5. Одной из важнейших решаемых задач Фонда является предоставление учёным возможности выбора партнёров по интересам в процессе исследований. Во многих случаях руководитель проекта формирует команду исполнителей из числа специалистов, работающих в разных организациях. В том числе и находящихся в других регионах Российской Федерации. Такой коллектив объединяет общее стремление определить подходы к решению какой-либо актуальной и научно значимой проблемы, а также — желание обменяться опытом и знаниями в определённых областях научной деятельности. Доля таких межрегиональных коллективов среди разработчиков увеличилась с 3—5 % в 2000—2003 гг. до 15 % в 2005—2007 гг.

Характеризуя в целом как безусловно позитивный для прогресса отечественной науки вклад творческого союза коллектива учёных и РГНФ, нельзя не сказать о некоторых нерешённых к настоящему времени задачах этого сотрудничества.

Так, например, отмеченное нами расширение масштабов работы РГНФ и общей массы финансируемых проектов за счёт организации новых видов конкурсов как положительное явление, в то же время, как убедились эксперты, далеко не всегда гарантирует высокое качество предлагаемых на конкурс научных разработок. Много подаётся слабых, бессодержательных проектов на новые конкурсы «Теоретические основы инновационной экономики», «Образ России в меняющемся мире». Соответственно, такие работы отклоняются. Расчёт заявителей здесь не столь уж замысловат — получить поддержку в любом случае, только за одно лишь участие в исследованиях по важным и актуальным научным направлениям, без должного уровня авторской проработки в их русле. Однако с уверенностью можно сказать, что уже в ближайших последующих конкурсах таких беспомощных попыток будет меньше, т. к. заявители убеждаются в их бесполезности.

Характерным негативным фактором является также то, что по-прежнему мало молодых учёных участвуют в основных видах конкурсов. Это — отражение общей для российской науки кризисной ситуации, особенно острой для молодёжи.

Те же самые причины определяют заметное возрастное старение контингента экспертов и членов экспертных советов, следствием чего являются участвовавшие отказы от работы при проведении конкурсов, несмотря на значительное повышение оплаты за экспертизу. Выручает в этом случае ежегодная ротация состава первичных экспертов и экспертных советов. Впрочем, она предусмотрена и проводится в любом случае.

Все эти нежелательные явления все же не являются неизбежными для сложившейся к настоящему времени конкурсной системы и, можно надеяться, носят временный характер.

В итоге мы можем сказать, что в трудные для науки времена наиболее ощутимой и доступной для учёных-гуманитариев России поддержж-

кой являлась поддержка Российского гуманитарного научного фонда. Таковой она остается и сейчас. Принципы работы Фонда в проведении конкурсов опираются на хорошо зарекомендовавшую себя практику грантовой поддержки науки в промышленно-развитых странах, отличаясь от неё лишь некоторыми техническими особенностями.